

Именно эти ключевые компетенции и определяют требования к информационной, компьютерной, коммуникативной грамотности, а также медиаграмотности и отношению к технологическим инновациям современного педагога на ближайшие годы. Новые роли современного учителя требуют развития универсальных компетенций, новых профессиональных навыков, формирующих цифровую грамотность в целом. При этом новые цифровые технологии становятся ключевым элементом успешной работы современного педагога и обязательным элементом в ближайшем будущем при освоении новых ролей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: практ. рекомендации / авт.-сост. М.А.Пинская, А.М.Михайлова. – М.: Корпорация «Российский учебник», 2019. -76 с.
2. Колыхматов В. И. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образования: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2020. – 135 с.
4. Аношкина, В. Л. Образование. Инновации. Будущее. (Методологические и социокультурные проблемы). Ростов-на-Дону; 2023 г.
5. Колыхматов В. И. Образование будущего: технологии цифровизации // Современное образование: содержание, технологии, качество. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. – С. 12–15.

ALISHER NAVOIY HIKMATLARINING BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDAGI AHAMIYATI

Ishonxanova Iroda Abduvaxitovna

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO‘TAU dotsenti,

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida Alisher Navoiy hikmatli so‘zlarini o‘rganilishi masalasi ko‘tarilgan. O‘quvchilarni g‘azal mulkining sultoni hisoblangan shoirimizning hayotiy xulosalari bilan tanishtirish muhimligi haqida fikr bildirilgan.

Kalit so‘zlar: darslik, hikmatlar, izoh, bahs-munozara, ta‘lim va tarbiya, hayot tajribasi, xulosa, maslahat, nasihat.

Аннотация. В статье поднимается вопрос изучения мудрых изречений Алишера Навои в средних школах. Высказывается мнение о важности знакомства учащихся с жизненными выводами нашего поэта, считающегося султаном газели.

Ключевые слова: учебник, мудрость, объяснение, дискуссия, образование и воспитание, жизненный опыт, вывод, совет, наставление.

Abstract. This article analyses the issue of studying Alisher Navoi's wise sayings in secondary schools. It emphasizes the importance of familiarizing students with the life lessons of

our poet, considered the sultan of the ghazal. Examples of Alisher Navoi's wise sayings are provided.

Keywords: *textbook, wisdom, explanation, discussion, education and upbringing, life experience, conclusion, advice, instruction*

Alisher Navoiy hayot yo‘li o‘rta umumta‘lim maktablari yuqori sinflarida har tomonlama o‘rganiladi. Alisher Navoiyning yoshlik davrlari, tahsil yillari, bunyodkorlik ishlari, yaratgan asarlari, davlat arbobi sifatidagi faoliyati darsliklarda yoritilgan. O‘quvchilar uchun Alisher Navoiy hayoti va ijodi ibrat timsoli hisoblanadi. O‘rta umumta‘lim maktablari o‘quvchilari Alisher Navoiy hayoti va ijodiga ko‘proq 5-sinfdan boshlab murojaat qilishadi. Lekin boshlang‘ich sinflarda ham buyuk bobokalonimiz shaxsiyatiga to‘xtab o‘tishimiz zarur. Albatta, ulug‘ shoirning asarlari boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun og‘irlik qilishi mumkin. Shu sababli Alisher Navoiy haqida hikoya qiluvchi asarlar hamda shoirimizning nisbatan sodda ko‘rinishdagi ijod namunalarini tavsiya etishimiz mumkin. Alisher Navoiyning bolalik yillari haqida hikoya qiluvchi Oybekning “Alisherning yoshligi” va Mirkarim Osimning “Zulmat ichra nur” asarlari, Abdulla Oripovning “Alisherning onasi” she‘rlarini misol qilishimiz mumkin. Asardagi bola Alisher darslikni o‘qiyotgan bolalarning yoshiga mos bo‘lgani uchun ularga voqealar ijobiy ta‘sir qiladi. Navoiyning bolaligi aks etgan ushbu asarlar o‘quvchilar tomonidan qiziqish bilan qabul qilinadi.

Har bir asarning Alisher Navoiy shaxsiyatini ochib berishda o‘z salmog‘i bor. Bizning o‘rta umumta‘lim maktabi tizimida ta‘lim va tarbiya tushunchasi yonmayon turishini nazarda tutgan holda, Alisher Navoiyning hikmatli so‘zlaridan ham unumli foydalanish fikrini o‘rtaga tashlamoqchimiz. Boshlang‘ich sinflarda so‘zlari nisbatan sodda, tushunarli bo‘lgan aforizmlar, yuqori sinflarda esa murakkabroq, mazmuni chuqurroq hikmatli so‘zlar tanlangani ma‘qul deb hisoblaymiz. Alisher Navoiyning hikmatli so‘zlarini adabiyot fanidan o‘quv mashg‘ulotlari uchun shior sifatida ham tanlash mumkin. Ularning ba‘zilarini tushuntirib, izohlab, hayotiy misollar keltirish o‘quvchilar tarbiyasiga va fikrlashiga samarali ta‘sir ko‘rsatsa, ba‘zilarini tahlil qilishni sinf miqyosida o‘rtaga tashlash to‘g‘ri tadbir hisoblanadi.

Quyida biz hikmatli so‘zlarga namunalar keltiramiz, zarur deb topganlarimizni izohlab o‘tamiz. Masalan:

Bilmaganni so‘rab o‘rgangan olim, orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim.[2]

(Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ko‘pincha o‘qituvchidan o‘z savollariga javob olish uchun murojaat qilishdan uyalishadi. Ayniqsa, oilaviy muhiti nosog‘lom bo‘lgan bolalar. Shu sababli, ustozidan uyalmasdan tushunmagan ma‘lumotlarini aniqlashtirib olish boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga qanchalik muhimligini shu hikmatli so‘z orqali uqtirgan ma‘qul.)

Oz-oz o‘rganib dono bo‘lur, qatra-qatra yig‘ilib daryo bo‘lur.[2]

(Ma‘lumki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilim olishda qunt qilishlari uchun etarli malakaga ega bo‘lmaydilar. Darsni diqqat bilan tinglash, so‘zlarni chiroyli shaklda yozish, she‘rlarni to‘liq va ifodali yod olish bolalarda katta qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. O‘qituvchi ushbu hikmatli so‘z yordamida bilim olishning naqadar muhimligini o‘quvchilar ongiga singdira oladi.)

Yaxshi kishi yomonlardan ham yaxshiligini ayamas.[3]

Yaxshilikni bilmasang, yaxshilarga qo‘shil.[2]

Boshni fido ayla ato qoshig‘a,
Jismni qil sadqa ano boshig‘a.
Tun-kunungg‘a aylagali nur fosh,
Birisin oy angla, birisin quyosh.
So‘zlaridin chekma qalam tashqari,
Xatlaridin qo‘yma qadam tashqari.[1]

Haq yo‘linda kim senga bir harf o‘qutmish ranj ila,
Aylamak bo‘lmas ado oning haqin yuz ganj ila.[3]

Yigitlikda yig‘ilmning maxzani,
Qarilik chog‘i sarf qilg‘il ani.[3]

(Maxzan bu xazina demakdir. Yigitlik, ya‘ni yoshlik chog‘ida ilm xazinasini to‘plagan ma‘qul. Demak, yoshlikda ko‘proq o‘qish zarur. Keksaygan paytda o‘sha bilimlar hayotda asqotadi, kerak bo‘ladi. Keksalik – donolik deb bekor aytmagan.)

Hayot davomida orttirilgan bilim, tajriba kelajakda farzand va nabiralarga nasihat qilishda, maslahat berishda kerak bo'ladi.)

Naf' eturmakka shior aylading
O'zungga ul naf'ni yor aylading.
Naf'ing agar xalqqa beshakdurur,
Bilki, bu naf' o'zungga ko'prakdurur.[1]

(Hayotda birovga naf(foйда) keltirishni maqsad qilgan bo'lsang, bilginki, o'zingga ham foydani hamroh qilgansan. Agar xalqqa, ya'ni odamlarga doim foydang tegsa, o'zingga undan ham ko'proq yaxshilik qaytadi.)

Aytur so'zni ayt, aytmas so'zdin qayt.[3]

Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay,
Oncha borkim, Ka'ba vayron bo'lsa, obod aylagay.[1]

Olam ahli, bilingizkim, ish emas dushmanlig',
Yor o'lung bir-biringizgaki, erur yorlig' ish.[3]

Ko'ngul durji ichra guhar so'zdurur,
Bashar gulshanida samar so'zdurur.[2]

Qarilar xotiri nozukdur, ey tiftl,
Shikastidin qilib vahm, o'lma gustox:
Unuttungmuki, atfol o'ynag'anda,
Sinar oz mayl ko'rgandin quruq shox.[3]

(Kexsa odamlarning ko'ngli juda nozik bo'ladi, ey bola(tiftl), ularning ko'nglini og'ritmagin. Yosh bola o'ynagan paytda qurigan shox sinib ketishi mumkin. Kichkina bolalar aqlsizlik qilib, bobo-buvilarining dilini og'ritib qo'yishlari mumkin. Yuqoridagi hikmatli so'z bolalarni keksalarga nisbatan yaxshi muomalada bo'lishga chaqiradi, ularni avaylash kerakligini eslatadi.)

So'zchi holin boqma, boq so'z holini,
Ko'rma kim der ani, ko'rgilkim ne der.[2]

(Birovdan bir gap eshitsang, gapiruvchi kim ekanligiga e'tibor berma, qanday gap aytayotganiga diqqat qilgin. So'zlovchiga qarab baho berma, so'zga baho bergin.)

Kimki ulug'roq – anga xizmat kerak,
Ulki kichikroq – anga shafqat kerak.[2]

So'zda, Navoiy, ne desang, chin degil,
Rost navo nag'mag'a tahsin degil.[2]

Dedi: har ishki qilmish odamizod,

Tafakkur birla bilmish odamizod.[1]

(Odamizod nima qilsa ham, o‘z tafakkuriga tayangan holda bajaradi. Tafakkur qanchalik keng bo‘lsa, bajaradigan ishimiz shunchalik ulug‘ bo‘ladi. Shu sababli bilim va tafakkurimizni boyitishimiz lozim.)

Onalarning oyog‘i ostidadir,
Ravzayi jannat-u jinon bog‘i.
Ravza bog‘in visolin istar ersang,
Bo‘l onaning oyog‘i tuprog‘i.[3]

Befoyda so‘zni ko‘p aytma va foydalig‘ so‘zni eshiturdin qaytma.[3]

Alisher Navoiyning hikmatli so‘zlari ulkan hayot tajribasiga ega bo‘lgan ma‘naviyatli va bilimdon insonning hayotiy xulosalari hisoblanadi. Bu so‘zlardan biz imrimiz davomida foydalanishimiz mumkin. Shu sababli hikmatli so‘zlar boshlang‘ich ta‘limda muhim o‘ringa ega. Bundan tashqari, “O‘qish” darsligining ma‘lum bo‘limlaridan yoki mavzularidan so‘ng ham sahifa bezagi shaklida Alisher Navoiy hikmatlari kiritilsa, o‘quvchilarning ko‘zlari o‘rganadi. O‘qib tushunishga va tahlil qilishga harakat qilishadi. Kelajak hayotida esa bunday hikmatlar o‘z muammolarini hal qilishda, o‘zidan kichiklarga maslahat berishda kerak bo‘lishi tayin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Алишер Навоий. МАТ. 20 томлик. Тошкент: “Фан”, 1987-2000
2. Алишер Навоий. Ҳикматлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – 256 б.
3. Алишер Навоий. Ҳикматли сўзлар. – Тошкент, 1985. – 144 б.
4. Davletshin M. va boshqalar. Yosh va pedagogik psixologiya. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2007. – 148b.
5. To‘xliyev va b. Ta‘lim bosqichlarida Alisher Navoiy asarlarini o‘rganish. – Toshkent: Bayoz, 2017. – 208b.

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING MA‘NAVIY-AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISHDA TARBIYANING ROLI

Yuldasheva Muyassar, Yuldasheva Nodira.

Fan va texnologiyalar universiteti,

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Pedagogika kafedrasida dotsenti Abdullayeva N.M.

Annotatsiya: ushbu maqolada o‘quvchilarni tarbiyalashda ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-axloqiy rivojlanishi ko‘p jihatdan kamol toptirishga, uni yangi ijtimoiy munosabatlarga erkin kirisha oladigan, umuminsoniy qadriyatlarni e‘tirof etadigan, ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarga yo‘nalgan ijtimoiy faol, yuqori madaniyatli, malakali kadrlar qilib tarbiyalashda tarbiyaning roli nazarda tutilgan.